

**HUQUQIY TA'LIM VA TARBIYA YAXLIT PEDAGOGIK JARAYONNING
TARKIBIY QISMI
LEGAL EDUCATION AND EDUCATION IS A COMPONENT PART OF
THE WHOLE PEDAGOGICAL PROCESS
ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЧАСТЬ ВСЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА**

Jabborova Sayyora

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

To'raqulov Shoyusuf

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy-gumanitar fanlar va san'at fakulteti

Milliy g'oya va ma'naviyat asoslari va huquq ta'lim yo'nalishi

4-bosqich 402-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada huquq sohasida ta'limning ahamiyati va fuqarolar o'rtasida huquq ta'limi bilan tarbiya nazariyasi yaxlit tizim ekanligi to'g'risida fikr yuritilgan. Bugungi kunda davlatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar negizida huquq asosiy tarmoq sifatida e'tibor berilishi ham diqqat markazimizda bo'lishi haqida fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: huquq, davlat, ensiklopediya, huquqiy axloq, qonuniylik, adolat, ta'lim, madaniyat, ma'rifat.

Abstract: This article discusses the importance of education in the field of law and the fact that the theory of education and legal education among citizens is an integrated system. On the basis of the reforms implemented in our country today, the attention of law as the main branch will be in the center of our attention.

Key words: law, state, encyclopedia, legal ethics, legality, justice, education, culture, enlightenment.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение образования в области права и тот факт, что теория воспитания и правового воспитания граждан представляет собой целостную систему. На основе реформ, реализуемых сегодня в нашей стране, право как основная отрасль будет находиться в центре нашего внимания.

Ключевые слова: право, государство, энциклопедия, юридическая этика, законность, справедливость, образование, культура, просвещение.

Mamlakatimizda fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirishga doir bir qator islohotlar olib borilmoqda. Fuqarolar Huquqiy ta'lim va tarbiyasini oshirish yuksak huquqiy madaniyatga ega bo'lgan shaxslarni tarbiyalash jamiyatimizning dolzarb masalalarida biri bo'lib qolmoqda. Avvalo, huquqiy ta'lim va tarbiya tushunchalari mohiyati va tarixiga to'xtalib o'tsak. Huquq fanlarini o'qitishdan avval huquq o'zi nima ekanligini uning mohiyati va kelib chiqishini tushunib olmog'imiz zarur bo'ladi. Huquq so'ziga turli adabiyotlarda quyidagicha ta'riflar berilgan. Xususan, O'zbekiston Milliy ensiklopediyasida: „Huquq - davlat tomonidan belgilangan yoki tasdiqlangan umumiy majburiy normalar tizimi. U huquqiy munosabatlar va inson fuqaroning davlat tomonidan mustahkamlanadigan, kafolatlanadigan va muhofaza etiladigan asosiy huquqlarini o'z ichiga oladi. Ushbu ta'rifdan xulosa qiladigan bo'lsak huquq faqat davlat tomonidan belgilanadi va u tomonidan himoya etiladi. Bu narsa esa Huquq davlatning asosiy tarkibiy qismlaridan biri ekanligini isbotlaydi. Jahon tarixida davlatning paydo bo'lishi bevosita huquqning paydo bo'lishiga turtki bo'ldi. Davlatni va huquqni vujudga kelish tarixini birbiridan ajratib bo'lmaydi. Ya'ni davlatning paydo bo'lishi huquqning ham bir vaqtda paydo bo'lishiga olib keldi. Yana bir adabiyotda huquq quyidagicha ta'rif berildi: „Huquq jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi, fuqarolarning hayotiy faoliyatini belgilab Beruvchi, davlat tomonidan qabul qilingan yoki ma'qullangan yashash qoidalari tizimidir.“Huquqqa berilgan bu ta'rifda huquqning vazifasiga ta'rif berilgan, ya'ni jamiyat hayotini, insonlar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish, fuqarolar hayotiy faoliyat me'yorlarini belgilash, nima qilish kerak, nima qilish mumkin emas kabi savollarga javob topish va albatta, bu qoidalar davlat tomonidan belgilab berilishi va ma'qullanishi ta'kidlab o'tilgan. Bugungi kunda jamiyat hayotini huquqsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Birgalikda jamiyat bo'lib yashovchi inson va fuqarolar jamoasi bor ekan ularni tartibga solib turuvchi huquq hamisha o'z funksiyasini bajarib keladi.

Huquq so'zi lotincha, „justitia“ so'zidan olingan bo'lib adolat, qonuniylik, odillik degan ma'nolarni anglatadi. Huquq so'zi zamonaviy tilda bir qancha ma'nolarni anglatadi. Birinchidan, huquq jamiyat va davlat hayotini tartibga solish vazifasini bajaruvchi qoidalar yig'indisi. Ya'ni huquq bu faqatgina kimningdir nimagadir foydalanish yoki egalik qilishi emas, balki jamiyatda yashovchi insonlar o'rtasida vujudga keluvchi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solidi va albatta davlat bu jarayonda nazoratchi vazifasini o'taydi. Ikkinchi tarafdin, insonlarga foydalanishi

uchun berilgan imkoniyat.³⁷ Huquq bu insonlarga foydalanishi mumkin bo'lgan davlat va qonun bilan kafolatlangan imkoniyatlar tizimi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bularga, ta'lim olish huquqi, tibbiy xizmatdan foydalanish, yashash huquqi, mehnat qilish, dam olish, ijtimoiy ta'minot olish va boshqalarni kiritish mumkin. Huquqni axloqdan – axloqni esa huquqdan ayro holatda tasavvur etib bo'lmaydi. Insonlarni qay darajada huquqiy bilimi va tarbiyasi oshgani sari axloqi ham yaxshilanib boraveradi. Misol uchun, huquqiy ta'lim va tarbiya orqali orttiriladigan ko'nikmalar: boshqalarni huquq va erkinliklarini hurmat qilish, kelishilgan ishni vaqtida bajarish, yo'l qoidalariga amal qilish, o'z burchlarini bilish va vaqtida unga amal qilish, qonunihurmat qilish yoyinki barchasi ham huquqiy ham axloqiy me'yorlarga to'la mos keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, kuchli fuqarolik jamiyatini qurish va fuqarolar farovon hayotini ta'minlashda huquqiy tarbiyaning o'rni beqiyos. Shunday ekan huquqiy tarbiyani rivojlantirish muammosi davlatlarning eng muhim vazifasiga aylanmog'i, bu yuksak vazifani bajarilishida faqatgina maktab ta'limi va maktablardagi targ'ibot ishlari bilan chegaralanib qolmasligi va huquqiy tarbiya institute jamiyatning alohida bo'g'ini sifatida tashkil etilishi zarur. Huquqni axloqdan – axloqni esa huquqdan ayro holatda tasavvur etib bo'lmaydi. Insonlarni qay darajada huquqiy bilimi va tarbiyasi oshgani sari axloqi ham yaxshilanib boraveradi. Misol uchun, huquqiy ta'lim va tarbiya orqali orttiriladigan ko'nikmalar: boshqalarni huquq va erkinliklarini hurmat qilish, kelishilgan ishni vaqtida bajarish, yo'l qoidalariga amal qilish, o'z burchlarini bilish va vaqtida unga amal qilish, qonunni hurmat qilish yoyinki barchasi ham huquqiy ham axloqiy me'yorlarga to'la mos keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, kuchli fuqarolik jamiyatini qurish va fuqarolar farovon hayotini ta'minlashda huquqiy tarbiyaning o'rni beqiyos.³⁸ Shunday ekan huquqiy tarbiyani rivojlantirish muammosi davlatlarning eng muhim vazifasiga aylanmog'i, bu yuksak vazifani bajarilishida faqatgina maktab ta'limi va maktablardagi targ'ibot ishlari bilan chegaralanib qolmasligi va huquqiy tarbiya institute jamiyatning alohida bo'g'ini sifatida tashkil etilishi zarur.

Huquqiy ta'lim tushunchasiga to'xtalish uchun avvalo, ta'lim, ma'rifat tushunchalarini izohlab o'tish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ta'lim, ma'rifat, maorif tushunchalari mantiqan bir ma'noni anglatrsa ham aslida, ko'p ma'noli tushunchalar hisoblanadi. Ushbu tushunchalarning asosiy ma'nolaridan biri bu o'qish va o'qitish faoliyati. Ushbu tushunchalarning asosiy vazifasi – madaniyat yutuqlarini zamon talablariga javob beradigan va hayotning butun yoki alohida tomonlarini to'g'ri

³⁷ O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. T.; Davlat ilmiy nashriyoti.ziynet.com kutubhonasi.242b

³⁸ O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. T.; Davlat ilmiy nashriyoti.ziynet.com kutubhonasi.242b

tushunishga yordam beruvchi bilimlarni keng va samarali tarqatishdir. Ta'lim jarayoni insonni eng avvalo hayotga tayyorlash, hayotning umumiy va maxsus qonuniyatlari bilan tanishtirish va albatta zamonga mos bilim va malakalarni berishdan iborat. Boshqa tarafdin muayyan g'oyalarni targ'ib qilish, ularni insonlar ongiga singdirish va ular tomonidan oshirilishi uchun jalb qilish. Ma'lumot o'rnida shuni ta'kidlab o'tish joizki, fashizm g'oyasining ijodkori bo'lgan Italiyalik Benitto Mussolini ham bevosita pedagogik faoliyat bilan shug'ullangan va o'z g'oyalarini o'quvchilar ongiga singdirmoqchi bo'lganligi uchun ishdan bo'shatilgan. Lekin afsuski bu narsa uni to'xtatib qola olmagan. Ta'lim so'zining talqini shuni ko'rsatadiki, ushbu jarayon natijasida madaniyat va savodxonlik kabi tushunchalar paydo bo'ladi. Ta'lim ma'ruza qilish, baxs munozaralar olib borish, turli suxbatlar tashkil etish, misol uchun huquq darslarida huquqni muhofaza qiluvchi organ hodimlari bilan suhbat tashkil etish, turli hildagi nashrlar va ommaviy axborot vositalarida beriladigan ma'lumotlarni berish yordamida amalga oshiriladi.

Ta'lim turli maqsadlarda va turli sohalarda amalga oshirilishi mumkin. Ma'rifat tushunchasiga to'xtaladigan O'zbekiston milliy ensiklopediyasida quyidagicha ta'rif keltirilgan.,Ma'rifat – kishilarning ongini, bilimni, madaniyatini oshirishga qaratilgan ta'lim tarbiya. U, tabiat, jamiyat va inson mohiyati haqidagi turli bilimlar, ma'lumotlar majmuasini ham bildiradi. Ma'rifat ilmu urfon ma'nosida ham ishlatiladi. Ma'rifat tushunchasi madaniyat, ma'naviyat tushunchalari bilan bog'liq. Ma'rifat orqali insonlarga ilm va tarbiya beriladi, jaholat botqog'idan qutqariladi. Ilmlilik insonni qanchalik ko'klarga ko'tarsa, ilmsizlik shunchalik tubanlashtiradi. Ma'rifat so'fiylar ta'limotida insonni kamolotga olib chiquvchi asosiy bosqichlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ma'rifat tushunchasi o'z navbatida madaniyat tushunchasi bilan ham bog'lanmoqda. Madaniyat tushunchasi bilan bog'lanishining asosiy sababi, Madaniyat – (arabcha,„madaniyat” – madinalik, shaharlik; ta'lim tarbiya ko'rganlik) – kishilarning tabatni, borliqni o'zlashtirish va o'zgartirish jarayonida yaratgan moddiy, ma'naviy boyliklar hamda bu boyliklarniqayta tiklash va bunyod etish yo'llari va uslublari majmui. Madaniyat so'zi musulmonlarning aziz tutadigan joyi – Madina shaxri nomidan kelib chiqqan, chunki ilk musulmonlar ta'lim-tarbiyani asosan Madinada olganlar. Madaniyat moddiy va ma'naviy ishlab chiqarish, ijtimoiy va o'zaro munosabatlar, siyosat, oila, axloq, huquq, ta'lim, tarbiya, ijod, ilm – fan, hizmat ko'rsatish, turmush tarsi kabilar bilan bog'liq keng qamrovli voqeadir. Huquqiy ta'lim va huquqiy tarbiya bir-biri bilan chambarchas bog'liq tushunchalar. Ular bir birisiz mavjud bo'lmaydi va bir – birini taqozo etadi. Huquqiy ta'limga turli adabiyotlarda turlicha ta'riflar berilgan. Ulardan birida shunday deyilgan.,Huquqiy

ta'lim bu tarbiya obyektiga huquqiy materiallarni tashqi ifodalash va nazariy bilimlarni yetkazishni tashkil etish usulidir. " Ushbu ta'rifda eng avvalo, huquqiy ta'lim va tarbiyani bir biri bilan naqadar bog'liqligini ifodalamoqda. Huquqiy ta'limdan ko'zlangan maqsad huquqiy tarbiya qilish uchun kerakli bilim ko'nikma va malakalarni yetkazib berishdir. Huquqiy ta'lim orqali yetkazilgan Ma'lumotlar yordamida huquqiy tarbiyani shakllantirishga erishiladi. Ta'lim orqali huquqiy bilimlar ifodalanadi va shaxsga o'zlashtirish uchun yetkaziladi. Tarbiya jarayoni esa o'sha o'zlashtirilgan bilimlarni shaxs ongiga, qalbiga olib kirish amaliyoti bajariladi. Nazariy bilimlarni berish, tushuntirish bir taraf, ularni his qildirish ularga amal qilish bir taraf bo'lib yuzaga chiqadi. Har bir fanni o'qitishdan o'ziga xos maqsadlari bo'lgani kabi huquqiy fanlarni o'qitishda ham o'ziga xos maqsadlari mavjud. Ularga quyidagilarni kiritish mumkin: o'quvchilarni huquqqa oid kerakli bilimlar bilan ta'minlash, huquqiy ong va huquqiy madaniyat tushunchalarini nazariy asoslarini shakllantirish, huquqni qalban his qilishga erishish, huquqiy dunyoqarashni kengaytirish, qonunlarga va o'zgaralar huquqiga hurmat ruhida tarbiyalash, o'zini huquqning alohida bir muhim subyekti ekanligini tushunishga erishish, burch va majburiyatlarini bilishligi va ularni o'z vaqtida og'ishmay bajarishiga o'rgatishdir.³⁹Huquqqa oid nazariy bilimlarni olish, huquqiy bilimlarni oshishiga hizmat qiladi. Bu esa o'z navbatid huquqqabo'lgan qiziqishni oshiradi. Bilimlar ortgani sari o'quvchilarda huquqiy tafakkuri oshadi va o'z nabvatida atrofida ro'y berayotgan voqea hodisalarga, o'zi va o'zgaralar hatti harakatiga huquqiy baho berishga o'rganadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak huquqiy ta'lim berish bilan bir qatorda huquqiy tarbiya ham pedagogik jarayonda amalga oshirilishi kerak bo'lgan muhim vazifadir. Fuqarolarni huquqiy madaniyatini oshirish va qonunga itoatkorlik ruhida tarbiyalash uchun huquqiy ta'lim va tarbiya birgalikda amalga oshirilishi o'zining yetarli smarasini beradi. Pedagogik jarayonda huquqiy bilimlarni berish bilan bir qatorda ularga hayotda rioya qilishga o'rgatish yaxlit amaliyot sifatida bajarilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. T.; Davlat ilmiy nashriyoti.ziynet.com kutubhonasi.242b
2. Davlat va huquq nazariyasi.Odilqoriyev.X.T. T;. Adolat. 2018y.166b

³⁹ A.Jalolov,Q.Honazarov. Mustaqillik izohli ilmiy ommabop lug'at. T.;Sharq.1998y. 104-b 5. П о ч т а р ь Т. М. Правовое воспитание в педагогических вузах: вопросы методологии и методики: Дисс: канд. юрид. наук. М., — 2001. — с. 47

3. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. T.; Davlat ilmiy nashriyoti. 1998y.336-b
4. A.Jalolov, Q.Honazarov. Mustaqillik izohli ilmiy ommabop lug‘at. T.; Sharq. 1998y. 104-b
5. П о ч т а р ь Т. М. Правовое воспитание в педагогических вузах: вопросы методологии и методики: Дисс: канд. юрид. наук. М., — 2001. — с. 47